

РОЛЬ ЖЕНЩИН-ХУДОЖНИЦ И ЗНАЧИМОСТЬ ИХ ТВОРЧЕСТВА В ИСКУССТВОВЕДЕНИИ

Рахматуллаева Асалхон Гайратовна¹, Самира Хамраева Сирожидиновна²

¹Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, Доктор философии по искусствоведению (PhD), доцент;

²Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, студент 2 го курса.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417505>

Аннотация. Мақолада дастгоҳли рангасвир жанрида ижод қилаётган аёл рассомларнинг ишлари ижтимоий ва маданий ўзгаришлар контекстида кўриб чиқилади. Тадқиқотнинг асосий мақсади ва вазифаси тарихда ҳам, замонавий Ўзбекистонда ҳам аёл рассомлар дуч келадиган асосий муаммоларни аниқлашдан иборат. Асарда аёл рассомларнинг миллий ва глобал санъат маконини ривожлантиришига қўйган ҳиссасини аниқлаш учун санъат тарихини ўрганиш ва қиёсий таҳлил усуллари қўлланилади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, аёл рассомларнинг ижоди маданий ўзига хосликни қайта кўриб чиқишида муҳим омилига айланмоқда.

Калит сўзлар: Ўзбекистон аёл рассомлари, ўзбек санъати, Шамсрой Хасанова, Элизабет Виже-Лебрен, француз аёл рассоми, портрет жанри.

Аннотация. В статье рассматривается творчество женщин художниц, работающих в жанре станковой живописи, в контексте социальных и культурных трансформаций. Основная цель и задача исследования – выявить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются женщины-художницы и в истории, и в современном Узбекистане. В работе применяются методы сравнительного анализа, искусствоведческого исследования, позволяющие определить вклад художниц в развитие национального и глобального художественного пространства. Результаты исследования демонстрируют, что творчество женщин-художниц становится важным фактором в переосмыслении культурной идентичности.

Ключевые слова: художницы Узбекистана, узбекское искусство, Шамсрой Хасанова, Элизабет Виже-Лебрен, французская художница, портретный жанр.

Abstract. The article examines the work of women artists working in the genre of easel painting in the context of social and cultural transformations. The main purpose and objective of the study is to identify the key problems faced by women artists both in history and in modern Uzbekistan. The work uses methods of comparative analysis and art history research to determine the contribution of female artists to the development of the national and global art space. The results of the study demonstrate that the creativity of female artists is becoming an important factor in rethinking cultural identity.

Keywords: artists of Uzbekistan, uzbek art, Shamsroy Khasanova, Elizabeth Viger-Lebrun, French artist, genre portrait.

¹ Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, Доктор философии по искусствоведению (PhD), доцент.

² Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, студент 2 го курса.

В современном обществе искусство остаётся не только средством самовыражения, но и важным инструментом социальной коммуникации. В Узбекистане, где художественная традиция уходит корнями в богатое наследие Центральной Азии, женское участие в изобразительном искусстве долгое время оставалось недостаточно изученным. Лишь в последние десятилетия на национальной художественной сцене всё активнее появляются имена женщин-художниц, поднимающих важные социальные и культурные вопросы.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения не только творчества узбекских художниц, но и тех барьеров, которые они преодолевают в профессиональной деятельности.

Если говорить о первой представительнице женщин-художниц в Узбекистане, то непременно ей является Шамсрой Хасанова (1917-1956гг.). Она принадлежала к первому поколению узбекских художников, и все трудности овладения мастерством живописца она разделила в равной степени с остальными узбекскими мастерами тех лет. Раннее уже писались статьи о творчестве и деятельности Шамсрой Хасановны, в них мы можем больше углубиться в её биографию.

«...В историческом искусстве Узбекистана Шамсрой Хасанова известна циклом портретов восточных поэтесс, над которым она работала с 1941г., будучи в это время сначала экскурсоводом, а затем директором Музея искусств Узбекистана, где рядом с её кабинетом у нее находилась и мастерская, и если выдавался свободный час, она там работала, причем неустанно – над целым рядом портретов, композиций, натюрмортов. Она стремилась запечатлеть своей кистью образы выдающихся женщин, сыгравших большую роль в истории культуры Востока, стремившихся к прекрасному. Шамсрой Хасанова создала образы поэтесс Зебуннисо, Нодиры, Увайси, Мутрибы, чей прекрасный облик на ее полотнах согрет сочувствием и вдохновением. Главной для художницы была проблема духовной свободы женщины Востока, ее независимость, творческая деятельность, близкая самой Хасановой (она училась в Ташкентском художественном училище, скрывая это от родных). Таким образом, тема была подсказана самой жизнью, что обусловило ее особое место в творчестве Шамсрой Хасанова увлеченно изучала не только восточную книжную миниатюру, но и исторические материалы, а главное – поэтические тексты, в чем ей существенно помог С. Касымходжаев, знаток восточной поэзии, работавший тогда в ГМИ Узбекистана...»³

³ Саидова Д. “Жемчужина узбекского искусства – художник Шамсрой Хасанова”. //Sanat. 2005. Вып. №1.

(рис.1)

(рис.2)

“Портрет кашгарской поэтессы Мутрибы” (рис. 1), написан Шамсрой Хасановой в 1947г., в масляной технике на холсте. Художница изображает Мутрибу сидящей под цветущим деревом, что создаёт атмосферу весны, возрождения и вдохновения. В руках героини традиционный кашгарский музыкальный инструмент - рубаб, что символизирует связь поэзии и музыки на Востоке. Фигура и линии плавные и гибкие. На столике рядом лежит свиток бумаги, намекая на её творческую деятельность - она поэтесса. Палитра мягкая, светлая, преобладают розово-пастельные и зелёные тона. Эти цвета ассоциируются с женственностью, нежностью, весной и внутренней гармонией. Использование светлых, прозрачных красок создаёт впечатление лиричности и покоя. Мутриба изображена в национальном наряде с богатой вышивкой и головным убором. Её поза спокойна, лицо сосредоточено, взгляд устремлён вдаль — словно она размышляет или слушает внутреннюю музыку. Таким образом, художница подчёркивает интеллектуальную глубину и духовность образа. Работа написана в манере восточной миниатюры с элементами декоративности. Внимание к орнаменту и деталям костюма подчёркивает национальную специфику образа. Картина сочетает жанр портрета и жанровую сцену, так как включает детали, раскрывающие среду и характер героини.

Ещё одна прекрасная работа художницы – это "Портрет поэтессы Камилы" (рис. 2), написанный также в 1947г., в темперой технике на холсте. Поэтесса изображена стоящей на фоне архитектурного элемента и неба, что создаёт ощущение открытого пространства, символа свободы и вдохновения. Её поза задумчива, левая рука касается лица, а правая держа в руке книгу опирается на столик. В выражении лица художница подчёркивает момент раздумья, как будто героиня только что прочла или написала что-то важное. Палитра тёплая, гармоничная, с сочетанием красно-коричневых, зелёных и голубых оттенков. Тщательно прорисованные узоры на платье и накидке подчёркивают национальный характер костюма, а также вкус героини. Красная накидка с меховой отделкой придаёт образу торжественность и благородство. Шамсрой Хасанова использует тонкие линии и мягкие цветовые переходы, уделяя внимание орнаменту одежды и деталям интерьера. Благодаря технике темперы картина выглядит матовой, нежной и бархатистой, что позволяет создать ощущение лиричности образа.

В своих портретах художница восхищалась великими женщинами и пыталась показать их внутренний мир и ум, не просто их внешность. Творчество Шамсрой Хасановой подчёркивает важность женского голоса в литературе и искусстве, в независимости от времени и эпохи.

Для того, чтобы сравнить узбекскую художницу с зарубежной, мы рассмотрим творчество великой французской художницы – Элизабет Виже-Лебрен (1715-1767гг.). Является автором десятков изящных портретов французской знати. Представительница сентиментального направления классицизма, она пользовалась таким успехом, что в какой-то момент была приглашена в Версаль для создания портрета Марии-Антуанетты. Королеве настолько понравился результат, что она буквально засыпала Виже-Лебрен заказами. Во время революционных событий художница жила в России, где писала портреты членов императорской семьи. Виже-Лебрен была виртуозным мастером живописи.

Ее техника отличается безупречным исполнением, тонкостью и изяществом. Она великолепно передавала фактуру тканей, блеск драгоценностей, нежность кожи, легкость волос. Особое внимание она уделяла светотени. Мягкий, рассеянный свет, играющий на лицах и тканях, создает объем и живость, подчеркивает красоту и изящество. Ее светотень деликатна и нежна, что соответствует эстетике рококо. Цветовая палитра Виже-Лебрен отличается гармонией и изысканностью. Картины Виже-Лебрен пронизаны чувством элегантности и грации.

"Портрет Марии-Антуанетты в муслиновом платье" (рис. 3) написанный 1783г., в масляной технике. Этот портрет вызвал скандал в обществе из-за неформальности изображения королевы в простом муслиновом платье. Однако именно эта естественность и простота делают портрет особенно очаровательным и человечным. Виже-Лебрен показывает Марию-Антуанетту не как бездушный символ власти, а как живую женщину.

Мария-Антуанетта представлена в полный рост по пояс, с лёгкой динамикой корпуса. Её руки совсем аккуратно и элегантно держат цветок и ленту, что создаётся ощущение естественности, непринуждённости. Фон тёмный, что очень контрастирует и выделяет светлое платье и лицо. Платье белое, почти сияющее, с мягкими складками и мазками, которые передают всю лёгкость и пышность платья. Жёлтая шляпа с серыми перьями создаёт тёплый акцент и уравнивает композицию, параллельно прозрачно-золотистому банту сзади на платье. Лицо светлое, нежно освещено, что является центром внимания, подчеркнута женственность и красота, с лёгкой и нежной улыбкой. Цветы на столике добавляют розово-красные акценты, переключаясь с румянцем на щеках.

(рис.3)

(рис.4)

"Портрет Баронесса де Крюссоль" (рис. 4) написанный 1785г., в масляной технике. На картине изображена женщина, Баронесса де Крюссоль, сидящая с нотной тетрадью в

руках. Она изящно одета в ярко-красное платье с черной меховой отделкой, черную шаль и эффектную черную шляпу, украшенную таким же красным бантом. Её взгляд устремлен на зрителя, будто её отвлекли от учения нот, и она оглядывается через плечо, и художница запечатляет её в такой изящной и динамичной позе. Фон картины приглушенно синесерый, что еще больше контрастирует и подчеркивает богато красный наряд женщины и нежную теплоту ее цвета лица. Общее впечатление - это элегантность, утонченность и любовь к музыке.

Манера письма её ясная и точная, едва ли не наибольшей живостью отличаются автопортреты, которые она писала много и охотно. Художница работала в период позднего классицизма, но «её популярности способствовало то, что она с большой гибкостью сумела соединить в своём искусстве главные веяния времени — классицизм и сентиментализм»⁴

Проанализировав творчество Шамсрой Хасановы и Элизабет Виже-Лебрен, в заключение можно сделать выводы, что хоть они и принадлежат к разным эпохам, культурам и художественным традициям, но у них есть и общие черты и отличия. Виже-Лебрен в XVIII веке сумела пробиться в закрытый мир придворного портрета, где господствовали мужчины. Шамсрой Хасанова в советский и постсоветский период также отстаивала своё место в искусстве, где роль женщин была второстепенной.

Из сходств можно отметить, что ключевой жанр их живописи – это портрет, портрет в полный и поясной рост, жанровый портрет: когда человек изображен в своей привычной обстановке, или за занятием соответствующим его профессии или образу жизни. Хасанова также обращается к портрету, изображая женщин-поэтесс, культурных деятелей, современниц. Она также подчеркивает индивидуальность и внутреннюю силу великих женщин Востока, придавая им особую эмоциональную глубину. Виже-Лебрен известна прежде всего портретами аристократок и Марии-Антуанетты. В ее портретах героини не холодные «государственные дамы», а живые женщины — матери, подруги, личности. Обе художницы стремятся показать не только внешность, но и духовный облик модели, её возвышенные качества.

Основные отличия – это эпоха и стиль. Виже-Лебрен — конец XVIII века, рококо и преднеоклассицизм, утонченность, плавные линии, пастельные тона. Хасанова — XX век, сочетание реализма и национальной художественной традиции, яркие контрасты, декоративность.

Обе художницы через портрет возвышали образ женщин своего времени. Их объединяет женский взгляд на женский образ, но различает историческая миссия. Сравнивая двух художниц можно сделать вывод, что каждая из них сталкивалась с определенными проблемами и вызовами в своей профессии, независимо от исторического периода и социокультурного контекста.

Женщины-художницы чаще, чем мужчины, совмещали профессиональную художественную практику с ремесленными или прикладными формами творчества, что обусловлено историческими ограничениями их доступа к «высокому» искусству и академическому образованию.

Ключевыми проблемами, сопровождающими художественную деятельность женщин на протяжении веков, являются: институциональные барьеры, социальные предрассудки относительно «неженской» природы профессионального искусства,

⁴ Кожина Е. Ф. Искусство Франции XVIII века. Л.: Искусство, 1971. с. 157-158.

экономическая зависимость от семьи или покровителей, а также системная маргинализация их вклада в исторические нарративы искусства. В прошлом работы женщин нередко приписывались их мужьям или учителям, что приводило к утрате авторства и искажению культурного наследия.

Несмотря на то, что современный арт-мир предоставляет женщинам формально равные права и доступ к профессиональным институтам, сохраняются проблемы гендерного неравенства: заниженная рыночная стоимость произведений художниц, недостаточное представительство в музейных коллекциях и на выставках, а также необходимость совмещать художественную карьеру с традиционными социальными ролями.

История женщин-художниц — это история преодоления барьеров, борьбы за признание и утверждение права на самовыражение. Их творчество является не только художественным феноменом, но и важным индикатором социальных изменений. Анализ общих черт и проблем показывает, что, несмотря на значительный прогресс в области гендерного равенства, остаются вызовы, требующие дальнейшего внимания — проведение регулярных выставок женщин-художниц на национальном и международном уровнях; включение женского искусства в основные музейные экспозиции; развитие арт-рынка (галереи, аукционы), где работы художниц будут оцениваться справедливо; большое использование онлайн-платформ и социальных сетей для продвижения их творчества. Это не означает создание «отдельного» женского искусства, а скорее его полноценное включение в мировую художественную историю и современный арт-процесс.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кожина Е. Ф. Искусство Франции XVIII века. Л.: Искусство, 1971. с. 157-158.
2. Саидова Д. “Жемчужина узбекского искусства – художник Шамсрой Хасанова”. //Sanat. 2005. Вып. №1.